

УДК 341.1/8

Кравець Тетяна Євгеніївна –

студентка 3 курсу

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Tetiana Ye. Kravets –

3rd year student of

the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблеми міжнародної правосуб'єктності фізичної особи

В статті розкриваються наукові дослідження з приводу міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, а також викладені та розкриті теорії правосуб'єктності індивіда. Проаналізовані рішення міжнародних судових установ, звернення науковців до цих рішень, як доказ з приводу правосуб'єктності фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, індивід, суб'єкт, міжнародна правосуб'єктність, міжнародне право, визнання, Європейський Суд.

В статье раскрываются научные исследования по поводу международной правосубъектности физических лиц, а также представлены и раскрыты теории правосубъектности индивида. Проанализированы решения международных судебных учреждений, обращения ученых к этим решениям, как доказательство по поводу правосубъектности физического лица.

Ключевые слова: физическое лицо, индивид, субъект, международная правосубъектность, международное право, признание, Европейский Суд.

T.Ye. Kravets Problems of International Legal Personality of Individuals

The author touches upon the issue of the international legal personality of individuals, and also considers scientific research on this issue. A large number of fundamental scientific works were taken into account, which later made it possible to reveal the ambiguity of the scientists' positions. Thus, the article repeatedly proves and confirms the discussion of this issue. Initially, it was important to determine the etymology of the concept of international legal personality, and only then to find out which of the scientific representatives ascribed it to individuals and who denied it. Based on this, scientists in this article were conditionally divided into two groups. The first group concerns the complete non-recognition of the legal personality of individuals, while the second group demonstrates unconditional recognition. The author analyzes the positions of both sides, quotes and cites as an example the convincing arguments of the researchers. Moreover, in addition to statements based on their own opinions, scientists refer to the practice of international judicial institutions, in particular the European Court of Human Rights. The number of opinions regarding the fact that individuals do not act as subjects of international law dominates in the modern domestic doctrine. Proponents of this legal approach argue that individuals are under the jurisdiction of the state and are subjects of domestic legal relations, and therefore they do not have independent international status, do not have legal capacity to independently implement international rights and obligations. The author considers the evidence and arguments of the representatives of the second group to be more convincing and reasonable. A weighty basis for their arguments is the practice of the European Court, which directly indicates in its decisions that the legal personality of individuals is recognized in international documents. Attention is focused on a number of international documents, such as: the Universal Declaration of Human Rights of 1948 (article 6), the International Covenant on Political Rights of 1966 (article 2), etc. As a conclusion, the author makes it clear that he adheres to the position of the second group of researchers, he is deeply convinced that individuals are subjects of international law, as this is confirmed by the

practice of the European Court of Justice and the fact that international treaties give individuals the right to apply to international judicial institutions for protection of their rights. Indeed, as Tarasov said, O. V.: “without a person, the world of law is dead, because it is the man who is the source and carrier of all legal reality”, which once again confirms the right position of the author.

Keywords: *Physical person, individual, subject, international legal personality, international law, recognition, international documents, European Court.*

Постановка проблеми. Стаття присвячена дослідженню проблеми міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб. Дане питання є одним із найбільш дискусійних у сучасній науці міжнародного права, тому необхідним є аналіз правосуб'єктності людини, а також визначення її місця серед інших суб'єктів міжнародного права. Адже до середини ХХ ст. більшість вчених вважали, що правосуб'єктність індивіда повністю поглинається правосуб'єктністю держави. Але, починаючи із прийняття Загальної декларації прав людини 1948 року наукова думка за визнання міжнародної правосуб'єктності фізичної особи набирає все більшого поширення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб досліджували різні групи вчених, позиції яких були протилежними. Найбільш фундаментальними слід вважати праці Тарасова О. В., Мицика В. В., Фельдмана Д. І., Кучерука Н. С., Буткевича В. Г., Броунлі Я., Мартенса Ф.Ф., Фердроса А., Мінасяна Н.М., Карташкіна В.О., Лукашука І.І., Колосова Ю. М., Онуфрієвої Л.П., Буроменського М.В.

Невирішені раніше проблеми. В минулому столітті переважною була думка про те, що фізична особа не може виходити з під юрисдикції держави, а може бути лише учасником національно-правових, тобто внутрішньодержавних, відносин. Цю проблему почали вирішувати стверджуючи той факт, що індивід все ж таки може бути учасником міжнародно-правових відносин, чому було присвячено безліч наукових праць. Однак для повного вирішення така дискусія вимагає розробки нових теорій, наукових дослідів та аналізу практики міжнародних судових органів.

Метою публікації є з'ясування особливостей міжнародної правосуб'єктності людини та їхнього впливу на міжнародне право загалом, аналіз наукових досліджень вчених та практики міжнародних судових установ з даного питання.

Виклад основного матеріалу. У теорії міжнародного права, часто, ототожнюються категорії «суб'єкт права» та «міжнародна правосуб'єктність». Дійсно, ці поняття нерозривно пов'язані та не можуть існувати окремо одне від одного, проте звернути увагу на низку відмінностей. Термін «правосуб'єктність» є невід'ємною частиною наукового апарату теорії міжнародного права. Правосуб'єктність – це міжнародно-правова категорія, що є якісною характеристикою суб'єкта міжнародного права, розглядається як сукупність елементів: правоздатність, дієздатність та деліктоздатність [1, с. 51].

До середини ХХ століття існувала «класична» («традиційна») концепція, за якою до суб'єктів міжнародного права відносили держав. Так, на думку Ф. Кожевнікова, суб'єктом міжнародного права виступає, як правило, тільки держава. На думку сучасних науковців, зокрема М. Баймуратова, всі суб'єкти міжнародного права слід поділяти на основні (первинні) – держави, нації і народності, міжнародні міжурядові організації, та похідні (вторинні) – міжнародні міжурядові організації, специфічні державоподібні утворення (Ватикан, Монако, Сан-Марино) [2, с. 64]. Французький вчений Ж. Тускоз відносить до суб'єктів міжнародного права державу, міжнародні організації, недержавні юридичні особи та фізичних осіб [3, с. 43].

Класичне міжнародне право суб'єктами права та міжнародних відносин визнавало виключно держави, міжурядові міжнародні організації та народи, які борються за самовизначення. Суттєві зміни у міжнародному гуманітарному праві, що відбулися після Другої світової війни, зокрема, визнання людини суб'єктом міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру поставило на порядок денний питання про правосуб'єктність людини у міжнародному праві [4, с. 44].

Д. І. Фельдман та Г. І. Курдюков провели обґрунтоване та детальне дослідження з боку

різних поглядів на цю проблематику. В рамках своїх досліджень, вони розділили теорії міжнародної правосуб'єктності індивіда на три групи: 1) теорії, відповідно до яких фізична особа виступала єдиним суб'єктом міжнародного права; 2) теорії, за якими фізична особа визнавалась одним із видів суб'єктів міжнародного права на основі норм міжнародного права; 3) теорії, які визнають фізичну особу суб'єктом міжнародного права, проте виводять цю «якість індивіду» не з норм міжнародного права, а із угод, укладених між державами. [5, с. 74]

Виходячи із всебічності розгляду питання про фізичну особу як суб'єкта міжнародного права та різноманітності наукових думок з цього приводу можна умовно поділити вчених на дві групи. Перша група стосується повного заперечення міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб (Черниченко С., Шварценбергер Г., Броунлі Я., Лукашук І., Хайд Ч., та ін.). Друга група демонструє безумовне визнання такої правосуб'єктності (Тарасов О., Кучерук Н., Буткевич В., Захарова Н., Тимченко Л., Дженіс М.).

Яскравим прикладом слугує думка представника першої групи І. І. Лукашука, який вважає що «міжнародні акти не містять визнання індивіда в якості суб'єкта міжнародного права». В окремих випадках, коли це питання зачіпається, індивід розглядається як бенефіціарій (користувач), щодо норм міжнародного права, що ж стосується самих прав і свобод, то індивід є їх суб'єктом, для нього вони і існують, але загальноприйняті норми про права людини носять характер загальних принципів права, які притаманні як міжнародному так і внутрішньодержавному праву. Ні міжнародний договір, ні внутрішньодержавний закон не може обмежити права людини — це концепція природних прав людини». [6, с.34]

Прихильником протилежної думки, а саме, що міжнародна правосуб'єктність людини в міжнародному праві все ж таки існує є Тарасов О. В. Він наголошує на тому, що жодна інша юридична, релігійна, філософська й соціогуманітарна дисципліна, крім науки міжнародного права, не бере на себе сміливості спростовувати суб'єктність людини. Існує багато можливостей довести міжнародну правосуб'єктність людини. Наприклад,

звернутися до норм міжнародного права, що закріплюють міжнародно-правовий статус людини. Якщо є правовий статус, то повинен бути і його носій. Саме цим традиційним (нормологічним) шляхом більшість юристів-міжнародників зробили висновок про наявність міжнародної правосуб'єктності людини. Інший шлях – проаналізувати практику міжнародних трибуналів ad hoc, Міжнародного кримінального суду, Європейського й Міжамериканського судів з прав людини та інших міжнародних органів, що допускають до участі в міжнародному процесі фізичних осіб. Комунікативний підхід легко виявляє фізичну особу як сторону подібних міжнародних правовідносин. [7, с.16] У своїй монографії Тарасов О. В. зазначив наступні аргументи щодо визнання міжнародної правосуб'єктності фізичної особи. По-перше, міжнародна судова практика не раз підтверджувала Нюрнберзькі принципи. Якби міжнародне право не помічало фізичних осіб за оболонкою суверенної особи, то не було б необхідності в міжнародно-правовому захисті самої особистості глави держави, глави уряду, міністра закордонних справ, дипломатичного агента та інших посадових (фізичних) осіб, що здійснюють зовнішньополітичну діяльність. Достатньо було б захисту тільки самої суверенної особи. По-друге, не можна всіх фізичних осіб, крім державних службовців розміщувати усередині персонативної правової форми суверенної особи, оскільки вони знаходяться на загальносистемному рівні національно-правової або міжнародно-правової системи зі своїм загально- системним правовим статусом.[8, с. 213]

На думку Шугурова М. В., в міжнародному праві немає заборони наділяти індивідів міжнародною правосуб'єктністю, і вирішення цього питання визначається наміром договірних держав. Наявність у індивідів міжнародної правосуб'єктності пов'язуються з наданням їм можливості прямого доступу в міжнародні органи як позивачів, відповідачів тощо [9, с. 7].

Н. С. Кучерук, вважає, що «існують достатні правові підстави не погодитись із позицією науковців, щодо того що фізичну особу не можна вважати суб'єктом міжнародного права. Насамперед, слід зазначити, що звертаючись до Європейського суду з прав

людини у справах проти держави громадяни стають повноправними учасниками міжнародних відносин. У даному контексті було б нелогічно говорити про відсутність у громадян здатності до незалежної реалізації міжнародних прав та обов'язків, а отже, і відсутності міжнародного правового статусу, адже, «опонентом» фізичної особи на міжнародноправовій арені виступає держава як інший самостійний суб'єкт міжнародного права. З цих же підстав, можна говорити про наявність статусу суб'єкта міжнародного права у юридичних осіб, оскільки із позовами до Європейського суду з прав людини звертаються не лише фізичні, але і юридичні особи. Більше того, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 05.02.1963 р. зазначив, що співтовариство констатує новий правовий порядок у міжнародному праві, за яким переваги держав щодо їх суверенних прав обмежуються, і суб'єктами визнаються не лише держави, а й громадяни». [5, с.75]

Слід зазначити, що правосуб'єктність фізичних осіб визнана в цілому ряді міжнародних документів: у Загальній декларації прав людини 1948 року (стаття 6); у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року (стаття 2 і далі); у Міжнародній конвенції про захист прав усіх працівників-мігрантів і членів їхніх сімей 1990 року (стаття 8 і далі) та ін. [10, с. 136]

Прихильники визнання міжнародної правосуб'єктності фізичної особи продовжують робити акцент на тому, що кількість міжнародних договорів, які закріплюють права та обов'язки індивідів як учасників міжнародних правовідносин зростає. Переконливим є той факт, що вони надають індивідам право на звернення до міжнародних судових установ із захисту своїх прав, визначають правовий статус окремих категорій індивідів (біженців, жінок, дітей, мігрантів, національних меншин тощо). Відповідно до ст. 25 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод 1950 року будьяка особа чи група осіб може направити петицію до Європейської Комісії з прав людини і більш як дві тисячі позовів фізичних осіб до держав розглянув Європейський Суд з прав людини, що значно більше, ніж за всю історію судів було розглянуто міждержавних спорів. При аналізі правовідносин, що складаються в

результаті доступу індивіда в міжнародні суди, дослідники зазначають, «було б абсурдно допустити, що одна сторона у спорі – держава, наділена міжнародною правосуб'єктністю, а інша сторона, - індивід, - повністю рівноправна в процесуальному плані». [11, с.44]

Міжнародна практика все частіше доводить, що людина має міжнародну правосуб'єктність, передусім, через те, що вона володіє основним елементом правосуб'єктності — а саме, правами та обов'язками у міжнародному праві. У комплексі таких прав та обов'язків вирішальне значення має право звернення людини до міжнародних судових та контрольних конвенційних органів зі скаргами та іншими заявами. Так, наприклад, на підставі багатьох міжнародноправових актів з прав людини фізична особа має право звертатися в позасудові (Комітет з прав людини, Рада з прав людини та ін.) та судові (Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини) міжнародні органи за захистом своїх прав. Як указано вище, фізична особа може нести міжнародну кримінальну відповідальність за вчинення міжнародних злочинів. Більше того, Статутом Міжнародного кримінального суду визначено, що така відповідальність може покладатися виключно на фізичних осіб, що закріплено ч. 1 ст. 25: «Суд володіє юрисдикцією щодо фізичних осіб згідно з цим Статутом». Зазначимо також таку антропологічну властивість Статуту МКС, як врахування віку, з настанням якого є можливим притягнення людини до міжнародної кримінальної відповідальності. За ст. 26 Статуту МКС з юрисдикції Суду виключаються особи, які не досягли 18-річного віку на момент передбачуваного вчинення злочину [12, с. 21].

Доречним завершенням цієї дискусії послугує вислів Тарасова О. В., що «поза фізичною особою світ права мертвий. У цьому основна ідея правової персонології. Саме людина є джерелом і носієм усієї правової реальності. Тільки фізичні особи вміють читати, тлумачити, розуміти нормативні тексти й діяти відповідно або не відповідно до нормативних вимог, тільки шляхом притягнення до відповідальності конкретної фізичної особи, як зазначено у вироку Нюрнберзького трибуналу, право може досягти своєї мети. Тому людина як фізична особа

завжди є присутньою у якості сутнісної правової підстави в будь-якій правовій системі». [7, с.17]

Висновки. Прихильники безумовної правосуб'єктності людини, спираючись на рішення міжнародних судових установ та міжнародні документи, в повній мірі аргументують та доводять свою позицію про

визнання міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, демонструючи власне ставлення до даної правової дискусії. Проаналізувавши думки різних видатних науковців, а також враховуючи розвиток міжнародного права, можемо зробити висновок, що фізична особа наділена міжнародною правосуб'єктністю.

Список використаних джерел:

1. Международное право : учебник / Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов; отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 624 с.
2. Баймуратов М. А. Международное публичное право : учебник / М. А. Баймуратов. – К. : Истина, 2004. – 552 с.
3. Тускоз Ж. Міжнародне право : підручник / Ж. Тускоз : пер. з франц. – К. : АртЕк, 1998. – 416 с.
4. Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб'єктності індивіда / В. Буткевич // Право України. — 2010. — № 2. — С. 44–54.
5. Кучерук Н. С. Фізична особа як суб'єкт міжнародного права [Електронний ресурс]. – С. 73-76 – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/227/Kucheruk_%20fizychna_osoba_subject.pdf?sequence=1.
6. Лукашук І. І. Міжнародне право. Особлива частина : підручник / І. І. Лукашук. – 2-е изд., перераб. і доп. – М. : Изд-во БЕК, 2001. – 432 с.
7. Тарасов О. В. Проблема суб'єкта в міжнародному публічному праві : автореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.11. – Х. : [б. в.], 2015. – 509 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7010/1/Tarasov_2015.pdf.
8. Тарасов О. В. Суб'єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія / О. В. Тарасов; НЮУ ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2014. — 512 с.
9. Шугуров М. В. Международно-правовая политика в области прав человека: проблема доктринального обоснования / М. В. Шугуров // Правовая политика и правовая жизнь. — 2005. — № 3. — С. 6–12.
10. Тимченко Л. Д. Міжнародне право : навч. посіб. / Л. Д. Тимченко. – К. : Знання, 2007. – 224 с.
11. Луковецька К. О. Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб / К. О. Луковецька // Міжнародні читання присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського : матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 43-45. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3444/Луковецька.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12. Завальнюк В. Міжнародно-правовий вимір правового буття людини / В. Завальнюк // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 17-24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2013_3_6.

References:

1. Mezhdunarodnoe pravo : uchebnyk / H. V. Yhnatenko, O. Y. Tyunov; отв. red. H. V. Yhnatenko, O. Y. Tyunov. – 3-е yzd., pererab. y dop. – М. : Norma, 2005. – 624 p.
2. М. А. Baimuratov, Mezhdunarodnoe pablychnoe pravo : uchebnyk / М. А. Baimuratov. – К. : Ystyna, 2004. – 552 p.
3. Zh.Tuskoz, Mizhnarodne pravo : pidruchnyk / Zh. Tuskoz : per. z frants. – К. : ArtEk, 1998. – 416 p.

4. V. Butkevych, Geneza doktryny mizhnarodnoi pravosub'iektnosti indyvida / V. Butkevych // Pravo Ukrainy. — 2010. — No. 2. — Pp. 44–54.
5. N. S. Kucheruk, Fizychna osoba yak sub'iekt mizhnarodnoho prava [Elektronnyi resurs]. — Pp. 73-76 — Rezhym dostupu : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/227/Kucheruk_%20fizychna_osoba_subject.pdf?sequence=1.
6. I. I. Lukashuk, Mizhnarodne pravo. Osoblyva chastyna : pidruchnyk / I. I. Lukashuk. — 2-e yzd., pererob. i dop. — M. : Yzd-vo BEK, 2001. — 432 p.
7. O. V. Tarasov, Problema sub'iekta v mizhnarodnomu publichnomu pravi : avtoref. dys. dokt. yuryd. nauk : 12.00.11. — Kh. : [b. v.], 2015. — 509 s. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7010/1/Tarasov_2015.pdf.
8. O. V. Tarasov, Sub'iekt mizhnarodnoho prava: problemy suchasnoi teorii: monohrafiia / O. V. Tarasov; NIuU im. Ya. Mudroho. — Kharkiv : Pravo, 2014. — 512 p.
9. Shuhupov M. V. Mezhdunapodno-ppavovaia polytyka v oblacty ppav cheloveka: problema doktpynalnoho obosnovanyia / M. V. Shuhupov // Pravovaia polytyka y pravovaia zhyzn. — 2005. — No. 3. — Pp. 6–12.
10. L. D. Tymchenko, Mizhnarodne pravo : navch. posib. / L. D. Tymchenko. — K. : Znannia, 2007. — 224 p.
11. K. O. Lukovetska, Problema mizhnarodnoi pravosubiektnosti fizychnykh osib / K. O. Lukovetska // Mizhnarodni chytannia prysviacheni pam'iaty profesora Imperatorskoho Novorosiiskoho universytetu P. Ye. Kazanskoho : materialy Mizhnarodnoi konferentsii (m. Odesa, 22-23 zhovtnia 2010 roku). — Odesa : Feniks, 2010. — Pp. 43-45. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3444/Lukovetska.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12. V. Zavalniuk, Mizhnapodno-ppavovyi vymip ppavovoho buttia liudyny / V. Zavalniuk // Yupydychnyi vicnyk. — 2013. — No. 3. — Pp. 17-24 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2013_3_6.